

**МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *PHILADELPHUS* L.**

Савушкина И.Г., Филкова М.С.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: limodorum2001@gmail.com*

Аннотация. Савушкина И.Г., Филкова М.С. Методические аспекты оценки декоративных признаков представителей рода *Philadelphus* L. В статье рассмотрены вопросы оценки декоративности представителей рода *Philadelphus* L. Разработана шкала оценки декоративности, включающая 11 критериев, характеризующих декоративность цветка, листьев и всего растения в целом. На основании предложенной шкалы приведены результаты комплексной оценки декоративных качеств 10 видов, 3 форм и 16 сортов чубушников из коллекции Ботанического сада имени Н.В. Багрова (г. Симферополь). Выявлены 1 высокодекоративный сорт, 18 декоративных видов и сортов, рекомендованных для использования в озеленении Предгорной зоны Крыма.

Ключевые слова: *Philadelphus* L., интродукция, декоративность, перспективный ассортимент, оценка декоративности, Предгорная зона Крыма.

Abstract. Savushkina I.G., Filkova M.S. Methodological aspects of evaluating ornamental traits in *Philadelphus* L. species. The article addresses the evaluation of ornamental qualities in *Philadelphus* L. species. A comprehensive evaluation scale was developed, encompassing 11 criteria that characterize the ornamental attributes of flowers, leaves, and the entire plant. Using this proposed scale, a comprehensive assessment of the ornamental qualities of 10 species, 3 forms, and 16 cultivars of mock-orange from the N.V. Bagrov Botanical Garden collection (Simferopol) was conducted. The study identified 1 highly ornamental and 18 ornamental species and cultivars, recommended for landscaping in the Foothill zone of Crimea.

Keywords: *Philadelphus* L., introduction, ornamental qualities, perspective assortment, ornamental evaluation, Foothill zone of Crimea.

Растения являются неотъемлемой частью среды, создавая благоприятные условия для жизни человека. Как средовосстанавливающая система они обеспечивают комфортность условий проживания людей в городе, регулируют газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, снижают влияние шумового фактора и являются источником эстетического восприятия. В связи с этим создание устойчивых и декоративных зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах чрезвычайно важно. При этом чем больше разнообразие используемых таксонов на определенной территории, тем выше вероятность создания многофункциональных и декоративных зеленых насаждений, которые способствуют организации и комфортному благоустройству территории.

В летний период для повышения и увеличения продолжительности декоративного эффекта древесно-кустарниковых насаждений необходимо использовать растения, пик декоративности которых приходится на это время. Следует отметить, что ассортимент летнецветущих кустарников для озеленения Предгорного Крыма не очень многочислен [7]. За счет большого разнообразия видов и сортов чубушник (*Philadelphus* L.) является прекрасным материалом для использования в ландшафтной архитектуре: ароматное и эффектное цветение продолжается с мая по июнь, а экземпляры с яркой или пестролистной окраской выступают в качестве акцента на протяжении всего сезона вегетации. Чубушник может использоваться в качестве солитера, живых изгородей, в группах, миксбордерах. Высокие адаптационные и декоративные показатели многочисленных видов и сортов делают чубушники весьма перспективными для использования в озеленении Предгорной зоны Крымского полуострова. Однако, для массового внедрения в озеленение видов и сортов, ранее не представленных на территории полуострова, необходимо всестороннее изучение их биологических особенностей и выявление наиболее перспективных представителей.

В научной литературе широко распространено использование комплексных методик, позволяющих выполнять сравнительную оценку декоративности древесных пород. В основу разработки этих методик положены различные аспекты и критерии, учитывающие как

декоративность отдельных частей растений, так и динамику изменения их декоративных качеств в течение года. Нередко шкалы дополняются еще и такими интродукционными и хозяйственно ценными показателями как засухоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к вредителям и болезням. И наконец в качестве дополнительных, но немаловажных критериев могут учитываться такие показатели как оригинальность, аромат цветков и плодов, период декоративности, жизненное состояние. Все многочисленные шкалы разрабатываются применительно для оценки декоративности зеленых насаждений в целом, оценки декоративных деревьев и кустарников, а также для оценки видов, форм и сортов отдельных родов. Последний подход к оценке находит широкое применение для характеристики селекционного материала, при сравнительной оценке сортов одного вида, а также видов интродуцентов из одного рода. Подобные шкалы разработаны для родов *Sorbus* L., *Acer* L., *Hydrangea* L., *Syringa* L., *Lonicera* L., *Hibiscus* L., *Juniperus* L., *Thuja* L. [1, 6, 8-12].

Целью данной работы является разработка комплексной методики оценки декоративных качеств представителей рода *Philadelphus* L. при интродукции в условиях Предгорной зоны Крыма.

Изучение биологических особенностей и декоративных качеств представителей рода *Philadelphus* L. проводилось на базе Ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь). Материалом для исследования являлась коллекция видов и сортов чубушника, произрастающая на территории дендрария и экспозиции Сиригарий. Коллекция насчитывает 10 видов, 3 формы и разновидности, и 16 сортов: *Philadelphus brachybotrys* Koehne, *Philadelphus floribundus* Schrad. ex DC., *Philadelphus gordonianus* Lindl., *Philadelphus incanus* Koehne, *Philadelphus lewisii* Pursh, *Philadelphus pubescens* Loisel., *Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim., *Philadelphus zeyheri* Schrad. ex DC., *Philadelphus* × *lemoinei* hort. и его сорт 'Boule d'Argent', *Philadelphus coronarius* L., и его формы *flora-plena* и *Nana*, а также сорт 'Aurea', *Philadelphus subcanus* var. *magdalenae* (Koehne) S.Y. Hu, сорта *Philadelphus* × *hybrida* 'Avalanche', 'Dame Blanche', 'Glacier', 'Innocence', 'Minnesota Snowflake', 'Mont Blanc', 'Schneesturm', 'Snowbelle', 'Балет Мотыльков', 'Воздушный десант', 'Казбек', 'Снежки', 'Яблоневый цвет', 'Зоя Космодемьянская'.

Основную часть коллекции составляют виды и сорта, полученные из Ботанического сада Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Ботанического сада Днепропетровского национального университета. Возраст изучаемых экземпляров растений составляет не менее 5-7 лет.

При разработке шкалы для оценки декоративных качеств видов и сортов чубушников были использованы методические разработки Былова В.Н. [3], Мурзабулатовой Ф.К., Поляковой Н.В. [6], Емельяновой О.Ю. [4], Алексеева В.А. [2]. В основу методики был положен принцип балльной оценки с использованием переводного коэффициента значимости признака по «Методике государственного сортоиспытания декоративных культур» [5].

Декоративные качества оценивались с использованием шкалы, включающей 11 критериев, характеризующих декоративность цветка, листьев и всего куста в целом. В качестве показателей декоративности учитывались: окраска и устойчивость цветка (чистота цвета, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам); размер и махровость цветка; качество соцветий; обилие цветения; аромат; продолжительность цветения; декоративность листвы (окраска и устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам); оригинальность; общая декоративность (архитектоника кроны); сохранение формы куста при влиянии неблагоприятных факторов (ветер, осадки); общее состояние растений (выравненность сорта).

Каждый признак оценивался от 1 до 5 баллов, а затем индексировался за счет переводного коэффициента значимости (P), варьирующий в разработанной шкале от 1 до 3. Признаками с наибольшим коэффициентом значимости являются размер и махровость цветка, аромат.

Окраска и устойчивость цветка (чистота цвета, устойчивость к неблагоприятным метеорологическим факторам). Высокими баллами оценивается наличие чисто белой окраски,

сохраняющейся длительное время, а также плотная текстура лепестков. Повреждения цветка выражается в появлении различных пятен и деформации лепестков, что может быть связано с воздействием осадков, ветра, низкой влажности воздуха, высокой температуры, прямых солнечных лучей.

5 баллов – цветок белоснежный, устойчив к неблагоприятным факторам;

4 балла – на лепестках имеются только незначительные пятна;

3 балла – на лепестках имеются незначительные повреждения и пятна;

2 балла – цветок несколько поврежден, имеются пожелтевшие лепестки;

1 балл – цветок сильно поврежден, лепестки коричневого цвета.

Коэффициент значимости признака (P) – 1.

Размер и махровость цветка важные признаки, обуславливающие привлекательность растения в период его максимальной декоративности. Для чубушников характерны простые, полумахровые и густомахровые цветки, диаметр которых колеблется от 1-1,5 до 5-6 см.

5 баллов – цветок густомахровый; полумахровый или простой диаметром более 4 см;

4 балла – цветок полумахровый или простой диаметром 3-4 см;

3 балла – цветок полумахровый или простой диаметром 2-3 см;

2 балла – цветок полумахровый или простой диаметром меньше 2 см;

1 балл – цветок простой диаметром до 1,5 см.

Коэффициент значимости признака (P) – 3.

Качество соцветий связано с его плотностью, размерами и количеством цветков, образующих его. Для представителей рода *Philadelphus* L. характерным соцветием является кисть. Наиболее привлекательными являются таксоны с густыми, многоцветковыми кистями, длиной не менее 10 см.

5 баллов – кисть густая, длиной более 10 см, многоцветковая;

4 балла – кисть густая, длиной 5-10 см, многоцветковая;

3 балла – кисть рыхлая, длиной более 10 см, мало- или многоцветковая;

2 балла – кисть рыхлая, длиной 5-10 см, малоцветковая;

1 балл – кисть рыхлая, длиной менее 5 см, малоцветковая.

Коэффициент значимости признака (P) – 2.

Обилие цветения определяется процентом одновременно открытых цветков и покрытием ими всей площади кроны растения. Оценка данного признака проводится в период пика цветения.

5 баллов – 80-100 % покрытия кроны;

4 балла – 60-80 % покрытия кроны;

3 балла – 40-60 % покрытия кроны;

2 балла – 20-40 % покрытия кроны;

1 балл – 0-20 % покрытия кроны.

Коэффициент значимости признака (P) – 2.

Аромат является одним из важнейших признаков, вызывающих интерес к данному кустарнику. Именно по причине сходства белых ароматных цветков с душистыми цветками представителей рода *Jasminum* L. чубушник и получил свое народное название – садового жасмина. Также запах чубушника сравнивают с цветением цитрусовых деревьев, на что намекает английское название кустарника – *mock orange* или ложный апельсин. Для чубушников характерны цветки очень ароматные, со слабым ароматом, со специфическим, иногда даже неприятным, запахом или без запаха. При этом прямой связи между степенью махровости цветков и их ароматностью не отмечено.

5 баллов – очень сильный, приятный;

4 балла – сильный, приятный;

3 балла – слабый, приятный или специфический;

2 балла – очень слабый, специфический;

1 балл – без запаха или резкий, неприятный.

Коэффициент значимости признака (P) – 3.

Продолжительность цветения. По данному признаку чубушники относятся к древесно-кустарниковым растениям со средней продолжительностью цветения, которое длится около 1 месяца или чуть больше. В отдельные годы продолжительность и сроки цветения отдельных сортов и видов могут незначительно варьироваться, что связано с погодными условиями (прежде всего температурой и осадками).

5 баллов – более 30 дней;

4 балла – 21-30 дней;

3 балла – 14-21 день;

2 балла – 7-14 дней;

1 балл – менее 7 дней.

Коэффициент значимости признака (P) – 2.

Декоративность листьев (окраска и устойчивость листа к неблагоприятным метеорологическим факторам). Для чубушников характерны простые, черешковые листья, яйцевидные, овальные или удлинённые, редко и неглубоко зазубренные или почти цельнокрайние. Окраска светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, а осенью – лимонно-желтая. Для некоторых сортов характерна различная степень вариативности и пестролистности. Степень устойчивости листьев к неблагоприятным факторам (ветер, осадки, солнечные лучи) обусловлено их плотностью, опушенностью, размерами и окраской.

5 баллов – яркая нетипичная окраска: пятнистые, пестрые, окаймленные или однородные с ярко окрашенной с обеих сторон пластинкой (кроме зеленых), повреждения отсутствуют;

4 балла – яркая нетипичная или двуцветная окраска (верхняя и нижняя поверхности пластинки листа имеют различную не ярко выраженную окраску), имеются незначительные повреждения;

3 балла – двуцветная (верхняя и нижняя поверхности пластинки листа имеют различную не ярко выраженную окраску), и\или несколько повреждённая;

2 балла – одноцветная (с однородно окрашенной с обеих сторон в зеленые тона листовой пластинкой) и\или несколько повреждённая;

1 балл – одноцветная (с однородно окрашенной с обеих сторон в зеленые тона листовой пластинкой) и\или сильно повреждённая.

Коэффициент значимости признака (P) – 1.

Оригинальность. Этот критерий отмечается у таксонов, которые имеют необычные признаки, отличающие его от других, делающие его узнаваемым. Это может быть необычная форма или окраска листьев, их опушенность, окраска или расположение побегов, форма кроны, окраска, махровость или форма цветков и т.д.

5 баллов – очень высокая; растение оригинально по четырем и более оцениваемым признакам;

4 балла – высокая; растение оригинально по трем оцениваемым признакам;

3 балла – средняя; растение оригинально по двум оцениваемым признакам;

2 балла – слабая; растение оригинально по одному оцениваемому признаку;

1 балл – оригинальность не выражена, растение имеет обычный по всем оцениваемым признакам вид.

Коэффициент значимости признака (P) – 1.

Общая декоративность (архитектоника кроны). Под архитектурой понимается система построения кроны, определяемая ее размерами, формой, характером разветвленности побегов и ветвей, степенью однородности и облиственности.

5 баллов – форма кроны четко выраженная, правильная и\или оригинальная (карликовая; плакучая, шаровидная, и т.д.);

4 балла – форма кроны не четко выраженная, приближающаяся к правильной и\или оригинальная (карликовая; плакучая, шаровидная, и т.д.);

3 балла – форма кроны не четко выраженная, приближающаяся к правильной;

2 балла – форма кроны не четко выраженная, приближающаяся к бесформенной;

1 балл – бесформенная или однобокая крона, искривленные стволы, ветви распределены хаотично и т.д.

Коэффициент значимости признака (P) – 2.

Сохранение формы куста при влиянии неблагоприятных факторов (ветер, осадки). Размеры и форма являются наиболее важными показателями кустарников, которые учитываются во время проектирования и создания садово-парковых композиций. Под воздействием обильных осадков, сильной ветровой нагрузки форма кроны может деформироваться, отдельные ветви полегают, куст разваливается. Поэтому наиболее ценными являются сорта устойчивые к неблагоприятным влияниям.

5 баллов – форма куста не изменилась;

4 балла – форма куста незначительно изменилась (до 20%);

3 балла – несколько разваленная форма куста (до 40%);

2 балла – разваленная форма куста (до 60%);

1 балл – сильно разваленная форма куста.

Коэффициент значимости признака (P) – 1.

Общее состояние растений (выравненность сорта). Этот интегральный показатель оценивает декоративные достоинства сорта в сочетании с его адаптивными качествами.

5 баллов – здоровое;

4 балла – ослабленное;

3 балла – сильно ослабленное (до 50%);

2 балла – очень сильно ослабленное (до 70%);

1 балл – отмирающее.

Коэффициент значимости признака (P) – 2.

При суммировании баллов по каждому признаку была получена комплексная балльная оценка общей декоративности для каждого вида и сорта. Наиболее высокая декоративность оценивается в 100 баллов. Она складывается из наивысших оценок по всем показателям.

По суммарной балльной оценке выделены четыре группы декоративности: I – высокодекоративные (85-100 баллов), II – декоративные (70-84 балла), III – среднедекоративные (60-69 баллов), IV – малодекоративные (менее 60 баллов).

Результаты комплексной оценки декоративности видов и сортов чубушника из коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова представлены в таблице 1.

По признаку «окраска и устойчивость цветка» максимальный балл (5) получили виды и сорта, у которых цветок устойчив к неблагоприятным факторам и сохраняет белоснежную окраску без признаков повреждений на протяжении всего периода цветения. Меньшим количеством баллов (4) отмечены виды и сорта с незначительными пятнами на лепестках, появление которых связано с воздействием осадков, ветра или солнечных лучей (*Ph. pubescens*, *Ph. coronarius*, *Ph. brachybotrys*, а также *Ph. coronarius* f. *Nana*, сорта 'Schneesturm' и 'Aurea').

Размер и махровость цветка у изучаемых видов и сортов варьируют от простого с диаметром до 1 см (3 балла), до густомахрового; полумахрового или простого диаметром более 4 см (15 баллов). Наиболее крупные цветки отмечены у видов *Ph. pubescens*, *Ph. lemoinei*, *Ph. lewisii*, *Ph. gordonianus* (5,5-6,5 см в диаметре). Чуть менее крупные цветки (4,5-5 см в диаметре), но махровые или полумахровые характерны для сортов 'Boule d'Argent', 'Schneesturm', 'Mont Blanc', 'Снежки', 'Snowbelle', 'Балет Мотыльков', 'Dame Blanche', 'Glacier', 'Яблоневый цвет'. Наименьшим количеством баллов (3) были оценены вид *Ph. incanus* и форма *Ph. coronarius* f. *Nana*, у которых размер цветков не превышал 1,5 см в диаметре.

Таблица 1. Оценка декоративности представителей рода *Philadelphus* L. в условиях Предгорного Крыма

№	Наименование таксона	Окраска, устойчив. цв.	Размер и махровость цв.	Качество соцветий	Обилие цветения	Аромат	Продолж. цветения	Декоративность листьев	Оригинальность	Общая декоративность	Сохр. формы куста	Общее состоян. растений	Сумма баллов
1	<i>Ph. × hybrida</i> 'Балет Мотыльков'	5	15	10	10	15	6	2	2	6	4	10	85
2	<i>Ph. × hybrida</i> 'Avalanche'	5	9	6	6	15	10	4	4	10	5	10	84
3	<i>Ph. × hybrida</i> 'Minnesota Snowflake'	5	15	10	10	15	8	2	2	2	4	10	83
4	<i>Ph. × hybrida</i> 'Яблоневого цвета'	5	15	10	8	12	8	2	2	6	5	10	83
5	<i>Ph. × hybrida</i> 'Schneesturm'	5	15	10	10	12	6	2	2	6	3	10	81
6	<i>Ph. × hybrida</i> 'Glacier'	5	15	10	8	12	8	2	2	2	5	10	79
7	<i>Ph. × hybrida</i> 'Снежки'	5	15	10	8	6	10	2	2	6	5	10	79
8	<i>Ph. coronarius</i> 'Aurea'	4	9	6	6	15	8	4	3	8	5	10	78
9	<i>Ph. × hybrida</i> 'Snowbelle'	5	15	10	8	6	6	2	3	8	5	10	78
10	<i>Ph. lemoinei</i> 'Boule d'Argent'	5	15	8	10	6	10	2	2	6	4	10	78
11	<i>Ph. floribundus</i> Schrad. ex DC.	5	12	6	8	12	8	2	1	8	5	10	77
12	<i>Ph. tenuifolius</i> Rupr.	5	9	8	8	12	6	2	2	8	5	10	75
13	<i>Ph. × hybrida</i> 'Mont Blanc'	5	15	10	8	9	6	2	2	4	4	10	75
14	<i>Ph. × hybrida</i> 'Воздушный десант'	5	9	6	8	9	8	2	3	8	5	10	73
15	<i>Ph. × hybrida</i> 'Innocence'	5	9	6	8	12	6	5	3	4	5	10	73
16	<i>Ph. lewisii</i> Pursh	5	15	4	4	9	10	2	2	6	5	10	72
17	<i>Ph. brachybotrys</i> Koehne	4	6	8	10	15	6	2	1	6	4	10	72
18	<i>Ph. coronarius</i> L.	4	6	10	10	12	6	2	1	6	5	10	72
19	<i>Ph. × hybrida</i> 'Казбек'	5	15	8	8	3	6	2	2	6	5	10	70
20	<i>Ph. × hybrida</i> 'Зоя Космодемьянская'	5	12	8	6	6	6	2	2	6	5	10	68
21	<i>Ph. pubescens</i> Loisel	5	15	4	4	6	10	2	2	4	5	10	67
22	<i>Ph. × hybrida</i> 'Dame Blanche'	5	15	8	6	6	6	2	2	2	4	10	66
23	<i>Ph. coronarius</i> f. <i>flora-plena</i>	5	15	6	8	3	6	2	2	4	5	10	66
24	<i>Ph. gordonianus</i> Lindl	5	15	6	2	6	6	2	1	6	5	10	64
25	<i>Ph. zeyheri</i> Schrad. ex DC.	5	12	4	4	6	6	2	1	6	5	10	61
26	<i>Ph. incanus</i> Koehne	5	3	4	8	6	6	2	2	8	5	10	59
27	<i>Ph. lemoinei</i> hort.	4	9	4	4	6	6	2	1	6	5	10	57
28	<i>Ph. subcanus</i> var. <i>magdalenae</i> (Koehne) S.Y.Hu	5	6	4	2	6	8	2	2	4	5	10	54
29	<i>Ph. coronarius</i> f. <i>nana</i>	4	3	2	2	3	6	2	2	10	5	10	49

Качество соцветий у чубушников может варьировать в довольно широких пределах, что обусловлено их видовой или сортовой принадлежностью. Из оцениваемых таксонов густая, многоцветковая кисть, длиной более 10 см отмечена у вида *Ph. coronarius*, а также сортов 'Snowbelle', 'Glacier', 'Mont Blanc', 'Балет Мотыльков', 'Яблоневый цвет', 'Minnesota Snowflake', 'Schneesturm', 'Снежки', что было оценено максимальным баллом (10). Меньшим количеством баллов оценивались представители с рыхлой, малоцветковой кистью, длиной менее 5 см (2 балла). Такое соцветие характерно для *Ph. coronarius* f. *Nana*.

Обилие цветения оценивается в процентном отношении покрытия кроны цветками. Высший балл (10) присуждался изучаемым видам и сортам, если покрытие кроны составляло 80-100%. Такое обилие цветения отмечено у видов *Ph. coronarius* и *Ph. brachybotrys*; сортов 'Балет Мотыльков', 'Minnesota Snowflake', 'Schneesturm', 'Boule d'Argent'. Наименьший балл (2) присуждался, если покрытие кроны составляло 0-20%. Такое скудное цветение наблюдалось у следующих таксонов – *Ph. gordonianus*, *Ph. coronarius* f. *Nana*, *Ph. subcanus* var. *magdalena*.

Одним из важнейших признаков оценки декоративности чубушника стал аромат. Максимальный балл за данный признак (15) получили очень ароматные сорта 'Avalanche', 'Балет Мотыльков', 'Aurea', 'Minnesota Snowflake' и вид *Ph. brachybotrys*. Минимальный балл за отсутствие запаха получили *Ph. coronarius* f. *Nana*, *Ph. coronarius* f. *flora-plena* и сорт 'Казбек'.

Продолжительность цветения оценивалась следующим образом: цветение более 30 дней – максимальное количество баллов (10), цветение менее 7 дней – минимальное количество баллов (2). Более 30 дней цветут виды *Ph. pubescens*, *Ph. lewisii* и сорта 'Avalanche', 'Boule d'Argent', 'Снежки'. Таксонов с продолжительностью цветения менее 7 дней не выявлено.

Декоративность листвы оценивалась по критериям окраски и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим факторам. Практически у всех наблюдаемых представителей оценка по данному критерию составила 2 балла, так как окраска была одноцветная (с однородно окрашенной с обеих сторон в зеленые тона листовой пластинкой), иногда с незначительными повреждениями. Стоит отметить сорт 'Avalanche', получивший по данному признаку 4 балла и для которого характерны двуцветные листья – верхняя и нижняя поверхности пластинки листа имеют различную не ярко выраженную окраску. Также четырьмя баллами был оценен сорт 'Aurea', для которого характерна ярко выраженная, особенно в начале вегетации, золотисто-желтая окраска листьев. Однако нередко наблюдаются незначительные солнечные ожоги. У сорта 'Innocence', оцененного 5 баллами, листья имеет яркую нетипичную окраску: отмечены кремовые или желтые живописные штрихи. При этом устойчивость листьев не теряется.

Признак «оригинальность» оценивался исходя из общего вида растения, по количеству оригинальных признаков. Минимальный балл по данному критерию растение получает в случае обычного (типичного) по всем оцениваемым признакам вида. Максимальное количество баллов присуждается если растение оригинально по четырем и более оцениваемым признакам. Наивысшим баллом (4) по данному критерию обладает сорт 'Avalanche' – растение оригинально по трем оцениваемым признакам: маленький цельнокрайный двухцветный лист, тонкие многочисленные бордово-блестящие волнистые побеги, округлый цветок с отогнутыми лепестками.

Под общей декоративностью, в первую очередь, подразумевается архитектура кроны. Представителями с максимальным количеством баллов (10) являются *Ph. coronarius* f. *Nana*, и сорт 'Avalanche', форма кроны у них четко выраженная, правильная и оригинальная.

Максимальное количество баллов (5) за оценку признака «сохранение формы куста при влиянии неблагоприятных факторов» получило большинство таксонов из коллекции. Наиболее низкий показатель (3 балла) отмечен у сорта 'Schneesturm' – кусты имеют несколько разваленную форму (до 40 %), побеги сильно наклонены к земле.

Общее состояние растений у всех представителей было оценено максимальным баллом (10), так как все наблюдаемые представители имели здоровый вид.

Согласно результатам оценки изученных таксонов, к группе высокодекоративных отнесен сорт 'Балет Мотыльков', набравший наибольшее количество баллов – 85. Этот сорт хорошо переносит климатические условия Предгорного Крыма и в полной мере проявляет свои декоративные качества (Рис. 1).

Группа декоративных сортов оказалась наиболее многочисленной. По итогам оценки к ней отнесено 5 видов: *Ph. floribundus*, *Ph. tenuifolius*, *Ph. lewisii*, *Ph. coronarius*, *Ph. brachybotrys* и 13 сортов: 'Avalanche', 'Minnesota Snowflake', Яблоневого цвет', 'Schneesturm', 'Glacier', 'Aurea', 'Снежки', 'Snowbelle', 'Boule d'Argent', 'Mont Blanc', 'Innocence', 'Воздушный десант' и 'Казбек', набравших от 70 до 84 баллов (Рис. 2).

Рис. 1. Высокодекоративный сорт 'Балет Мотыльков' (85 баллов)

Ph. × hybrida
'Avalanche'

Ph. × hybrida 'Minnesota
Snowflake'

Ph. × hybrida
'Яблоневый цвет'

Ph. × hybrida
'Schneesturm'

Ph. × hybrida 'Glacier'

Ph. × hybrida 'Снежки'

Ph. coronarius 'Aurea'

Ph. × hybrida
'Snowbelle'

Ph. lemoinei 'Boule
d'Argent'

Ph. floribundus Schrad.
ex DC.

Ph. tenuifolius Rupr.

Ph. × hybrida 'Mont
Blanc'

Ph. × hybrida
'Воздушный десант'

Ph. × hybrida
'Innocence'

Ph. lewisii Pursh

Ph. brachybotrys
Koehne

Ph. coronarius L.

Ph. × hybrida 'Казбек'

Рис 2. Декоративная группа видов и сортов (70-84 балла)

К среднедекоративным были отнесены 3 вида: *Ph. lemoinei*, *Ph. gordonianus*, *Ph. zeyheri*, 1 форма: *Ph. coronarius* f. *flora-plena* и 2 сорта: 'Dame Blanche', 'Зоя осмодемьянская'.

К малодекоративным было отнесено 2 вида: *Ph. incanus*, *Ph. pubescens*, 1 вариация и 1 форма: *Ph. subcanus* var. *magdalenae*, *Ph. coronarius* f. *Nana*. Представители этой группы имеют маленькие, простые и не ароматные цветки и\или крайне скудное цветение.

Таким образом, на основании многолетних наблюдений и литературных данных была разработана методика оценки декоративности видов и сортов чубушника, включающая 11 критериев: окраска и устойчивость цветка, размер и махровость цветка, качество соцветий, обилие цветения, аромат, продолжительность цветения, декоративность листвы, оригинальность, общая декоративность, сохранение формы куста при влиянии неблагоприятных факторов, общее состояние растений (выравненность сорта). Переводной коэффициент значимости каждого признака составляет от 1 до 3. В результате комплексной оценки декоративности 29 видов и сортов чубушников из коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета им. Н.В. Вернадского выделен 1 высокодекоративный сорт, 18 таксонов отнесены к группе декоративные, 6 – к группе среднедекоративные и 4 – к группе малодекоративные. Виды и сорта, отнесенные к высокодекоративным и декоративным группам, рекомендуются для включения в ассортимент растений, используемых при озеленении Предгорной зоны Крымского полуострова.

1. Абдуллина Р.Г. Методика оценки декоративности видов и сортов рода *Sorbus* L. / Р.Г. Абдуллина, Н.А. Рязанова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17, № 4-1. – С. 240-244.
2. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. – 1989. – № 4. – С. 51–57.
3. Былов В. Н. Методика оценки декоративности растений / В.Н. Былов, Е.Н. Зайцева, И.И. Штанько. – Москва : Россельхозиздат, 1968. – 144 с.
4. Емельянова О.Ю. К методике комплексной оценки декоративности древесных растений / О.Ю. Емельянова // Современное садоводство. Электронный журнал. – 2016. – № 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal.vniispk.ru/pdf/2016/3/38.pdf>
5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып.6 (декоративные культуры). – М.: Колос, 1968. – 223 с.
6. Мурзабулатова Ф. К. О методике оценки декоративности гортензий (*Hydrangea* L.) / Ф.К. Мурзабулатова, Н.В. Полякова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. – Т. 16, №1-1. – С. 266-270.
7. Репецкая А. И. Деревья, кустарники и лианы для озеленения Предгорного Крыма / А.И. Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов, С.С. Аливапова, Е.В. Городняя, С.О. Вишневский, О.А. Михайлова. – Симферополь: Салта, 2019. – 272 с.
8. Рязанова Н.А. Оценка декоративности кленов в Уфимском Ботаническом саду / Н.А. Рязанова, В.П. Путенихин // Вестник ИрГСХА. – 2011. – Т.4. № 44. – С. 121-128.
9. Савушкина И.Г. Методика оценки декоративности представителей рода *Juniperus* L. / И.Г. Савушкина, С.С. Сеит-Аблаева // Экосистемы. - 2015. - Вып. 1. – С. 97-105.
10. Савушкина И.Г. Методика оценки декоративности садовых форм туи западной (*Thuja occidentalis* L.) / И.Г. Савушкина, С.С. Сеит-Аблаева, Э.Ж. Сейтбуллаева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Сер. «Биология, Химия». – 2018. – Т. 4 (70). № 4. – С. 180–195.
11. Савушкина И. Г. Результаты сортооценки *Syringa vulgaris* L. и *Syringa* × *hyacinthiflora* Rehd. в условиях Предгорной зоны Крыма / И.Г. Савушкина, А.Ю. Федькина // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: Биология, химия. - 2014. – Т. 27 (66), № 5. – С. 140-147.
12. Тыщенко Е.Л. Методические аспекты оценки декоративных признаков гибискуса сирийского (*Hibiscus syriacus* L.) / Е.Л. Тыщенко, Ю.В. Тимкина // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – №02(066). С. 309 – 318. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2011/02/pdf/28.pdf>